

SHAVKAT RAHMON SHE'RIYATIDA TABIAT UNSURLARINING O'ZIGA XOS KO'RINISHLARI

Jumanova Shaxnozaxon Ikromjonovna

Qo'qon universiteti dotsenti, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18372940>

Annotatsiya

Maqolada XX asr o'zbek she'riyatining yirik vakili — Shavkat Rahmon ijodida tabiat unsurlarining poetik talqini va ularning o'ziga xos badiiy xususiyatlari ilmiy-nazariy hamda tahliliy jihatdan tadqiq etildi. Tadqiqot jarayonida shoir she'riyatida tabiat tasviri an'anaviy peyzaj doirasidan chiqib, ichki ruhiy holat, falsafiy mushohada va g'oyaviy izlanishlarni ifodalovchi ramziy tizimga aylangani asoslab berildi. Shavkat Rahmon she'rlarida tog', shamol, osmon, tun, yorug'lik va sukunat kabi tabiat unsurlarining poetik funksiyalari tahlil qilinib, ularning lirik qahramon kechinmalari va muallif pozitsiyasi bilan uzviy bog'liqligi ochib berildi. Shoir tabiat obrazlari orqali inson va borliq munosabatlarini, vaqt va mavjudlik masalalarini falsafiy-estetik jihatdan umumlashtiradi. Natijada tabiat unsurlari shoir poetikasida mustaqil badiiy belgi sifatida shakllanib, g'oyaviy mazmuni chuqurlashtiruvchi muhim vositaga aylanadi. Tadqiqot natijalari Shavkat Rahmon she'riyatida tabiat unsurlarining individual poetik talqini, ularning ramziy-semantik imkoniyatlari va o'zbek she'riy tafakkuri taraqqiyotidagi o'rnini aniqlashga xizmat qiladi. Mazkur maqola shoir ijodining poetik xususiyatlarini chuqurroq anglash hamda zamonaviy o'zbek she'riyatida tabiat obrazlari poetikasini o'rganishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tabiat unsurlari, peyzaj lirika, ramziy tasvir, poetik talqin, lirik qahramon, falsafiy mushohada, badiiy tafakkur, tabiat va inson munosabati, estetik mazmun.

XX asr ikkinchi yarmi o'zbek she'riyatida badiiy tafakkur va poetik tasvir tizimining chuqur yangilanishi bilan xarakterlanadi. Bu davr adabiyotida shoirning borliqni idrok etish usuli, ichki ruhiy kechinmalarni ifodalash shakllari va ramziy tafakkur imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Ayniqsa, tabiat tasviri she'riy matnda an'anaviy peyzaj doirasidan chiqib, shaxsiy-falsafiy mushohada, individual ong va g'oyaviy izlanishlarni ifodalovchi muhim poetik vositaga aylandi¹.

Mazkur jarayonda tabiat unsurlari badiiy matnda oddiy tasviriy element sifatida emas, balki lirik qahramon ruhiy holatini, muallifning borliq haqidagi qarashlarini va zamon ruhini ifodalovchi ramziy belgilar tizimi sifatida shakllandi. Tog', osmon, shamol, tun, yorug'lik va sukunat kabi tabiat obrazlari orqali shoirlar inson va tabiat, vaqt va mavjudlik o'rtasidagi murakkab munosabatlarni poetik tarzda umumlashtirishga erishdilar².

Ana shunday poetik izlanishlar XX asr o'zbek she'riyatining yorqin vakili — Shavkat Rahmon ijodida alohida estetik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Shoir she'riyatida tabiat unsurlari tashqi manzarani tasvirlashdan ko'ra, ichki kechinma va falsafiy mushohadani ifodalovchi ramziy vositaga aylanadi. Tabiat obrazlari orqali shoir insonning borliq bilan munosabati, ruhiy izlanishlari va hayotiy qarashlarini chuqur poetik shaklda aks ettiradi³.

Shavkat Rahmon she'rlarida tabiat unsurlarining o'ziga xosligi, avvalo, ularning individual poetik talqinida namoyon bo'ladi. Shoir uchun tabiat tashqi muhit emas, balki inson ongining

¹ Karimov N. *XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyoti masalalari*. – Toshkent: Fan, 2004. – B. 158.

² Qo'shjonov M. *Adabiy jarayon va badiiy tafakkur*. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – B. 101.

³ Mirzayev S. *Adabiyotshunoslik asoslari*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – B. 85.

ichki makoni, ruhiy holatlarning ifoda maydonidir. Shu bois uning she'riyatida tabiat unsurlari lirik qahramon kechinmalari bilan uzviy bog'lanib, g'oyaviy mazmuni chuqurlashtiruvchi asosiy poetik komponentga aylanadi⁴.

Shu nuqtai nazardan, Shavkat Rahmon she'riyatida tabiat unsurlarining o'ziga xos ko'rinishlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish shoir poetikasining ichki mexanizmlarini ochib berish, XX asr ikkinchi yarmi o'zbek she'riyatida peyzaj lirikasining estetik imkoniyatlarini aniqlash hamda badiiy tafakkur taraqqiyotini chuqurroq anglash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada shoir ijodi misolida tabiat unsurlarining poetik funksiyalari va ramziy mazmuni ilmiy-nazariy hamda tahliliy jihatdan yoritiladi.

Shavkat Rahmon she'riyati tabiatni nozik idrok etish, inson va tabiat munosabatlarini she'riy obrazlar orqali ifodalash xususiyatiga ko'ra o'zbek adabiyotida o'ziga xos o'rin tutadi. Shoirning she'rlaridagi peyzajni o'rganish va tabiat manzaralarining tavsifi bir nechta asosiy jihatlarni ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Birinchidan, peyzaj hissiyotlarni ifodalash shakli asnosida beriladi. Shoir lirik subyektning ruhiy holatining ko'zgusi sifatida tabiat manzaralaridan foydalanadi. Uning she'rlaridagi manzara turg'un tasvir emas, aksincha, inson tuyg'ulari bilan birga nafas oladi va yashaydi.

Ikkinchidan, Shavkat Rahmonning she'rlari "o'tlarning shitirlashi, qushlarning qo'shig'i, shamolning shivirlashi" kabi tabiatning o'ziga xos tovushli ko'rinishlari bilan to'ldirilgan. Ushbu elementlar umumiy badiiy ifodaning bir qismiga aylangan "tabiat musiqasi"ni hosil qiladi. Uchinchidan, tabiatga falsafiy va ijtimoiy ma'no yuklanadi. Shoir nafaqat tabiatni aks ettiradi, balki uni chuqur falsafiy mazmun bilan boyitadi. Uning she'riyatida tabiat abadiy go'zallik va hayotning o'zgarmaslik, muqarrarlik ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga ijtimoiy motivlarni, o'zining jamiyatga munosabatini aynan tabiat unsurlari asosida yaratilgan poetik obrazlar orqali yetkazadi.

Oloy qirlaridan
Ketar saraton,
Sovuq shabadalar uyg'ondi tag'in.
Qushlar qiy-chuviga to'ladir osmon –
Sentabr yaqin⁵.

"20 yil avval" nomli ushbu she'rda shoir inson xotirasidagi unutilmas damlarning badiiy tasvirini chizadi, bolalik sog'inchlari, muhabbat, yo'qotish va o'lim kabi universal mavzularni yuksak poetik mahorat bilan tasvirleydi. Tabiiy manzaralar, chuqur drammatizm va psixologik noziklik she'rning yetakchi xususiyatlari bo'lib, ular inson hayotining estetik va falsafiy qirralarini ochib beradi. She'rda bolalik davrining quvonchlari, qiziquvchanlik va soddalik bilan yo'g'rilgan shoirning eng beg'ubor damlari nozik poeziya va drammatizm kombinatsiyasida ifoda etiladi.

Ertadan kechgacha
Singlim ikkimiz,
Soyda cho'milamiz, cho'zma otamiz.
Yarim kechgacha kelmay uyqumiz,
Sirli yulduzlarni sanab yotamiz⁶.

⁴ Xudoyberdiyev E. *Badiiy tasvir vositalari va ularning estetik funksiyasi*. – Toshkent: Fan, 2015. – B. 133.

⁵ Шавкат Раҳмон. Абдиёт оралаб. – Тошкент: Movarounnahr, 2012. – 42 б.

⁶ Шавкат Раҳмон. Абдиёт оралаб. – Тошкент: [Movarounnahr](#), 2012. – 42 б.

Bolalikning beg‘ubor davri shu qadar samimiy va ta‘sirchan tasvirlanganki, uning ortida yashiringan dramatik voqea tom ma‘noda qalbga kirib boradi. Lirik qahramonning yoshligida ro‘y bergan og‘riqli va sirli voqea orqali inson ruhiyatidagi iztirob va muhabbatning nozik qirralari yoritilganini ko‘ramiz. Muhabbat izhoriga qodir bo‘lmagan qahramonning holati, uning ichki iztiroblari va muhabbat quvvati chuqur dramatik his-tuyg‘ularni yuzaga chiqaradi. Bu iztirob esa poetik til bilan ifoda etiladi.

She‘rning nihoyasidagi voqea o‘limning inson hayotiga ta‘sirini chuqur va dramatik tarzda ko‘rsatgan: “Qon qotib qolgandi uning bo‘ynida, qo‘rquv-la kuzatdik qonli tishini”. O‘lim inson hayotining murakkabligi va uning dramatzmining yaqqol ifodasi ko‘rinishida keltirilgan. She‘rda tasvirlangan Oloy qirlari, saraton, sovuq shabadalar, tog‘ va dala tabiatining serqirra tasviri inson xotiralariga chuqur bog‘lanib, asarning badiiy manzarasini ochishgaxizmat qiladi. Soy tasviri bolalikning jozibali xotiralarini va tabiat bilan uyg‘unlikni anglatadi. Quyosh botishi va adirlar tasviri hayotdagi murakkab va qayg‘uli voqealarning ramzi sifatida keltirilgan. Xalqimizda shom intiho, yakun degan ma‘noda ishlatiladi. Umrning shomiga yetish iborasi bejiz qo‘llanilmaydi.

...U ketdi adirlar qoraygan chog‘i,
 Ketdi Qizilsuvni asta yoqalab.
 Qopni orqalab...
 Yigitlar kulishdi
 Qaytib kelar, deb⁷.

She‘rdagi tabiat elementlari, ayniqsa, soy va tog‘lar inson hayotining turfa jabhalarini, qiyinchilik va mashaqqatlarni ramziy aks ettirgan bo‘lsa, Oloy qirlarida saraton fasli manzaralari tasviri inson hayotining o‘tkinchiligi, bu dunyoning foniyligini eslatadi. Anglanmagan tuyg‘ular, nom qo‘yilmagan hislar bolalikdan to insonning keksaligiga qadar bezovta qiladi. “Bo‘ynidan g‘ajilgan bo‘rini ko‘rib” kabi dramatik detallar shu holatning mahsuli bo‘lib, inson hayotidagi iztiroblarning murakkab qirralarini ko‘rsatishda muhim ahamiyat kasb etgan.

Lirik qahramon bolalik xotiralarini orqali o‘zining ruhiy iztiroblarini vizual aks ettirganday bo‘ladi. Undagi hissiyotlarni bir taroziga qo‘yganda bolalikdagi qiziquvchanlik va yoshlikning beg‘uborligi, kattalikning og‘ir iztiroblari bilan o‘zaro qarama-qarshi keltirilganini ko‘rish mumkin. Qahramonning tabiat va inson munosabatlarini anglashga bo‘lgan intilishi esa she‘rning asosiy dramatik holatini paydo qilgan.

She‘r dramatik va estetik qurilishga ega bo‘lib, har bir qismi inson hayotining turli bosqichlarini ifodalagan. Birinchi qismda bolalik xotiralarini va tabiat bilan uyg‘unlik tasvirlangan bo‘lsa, keyingi qismlarda inson iztiroblari va hayotning murakkab tashvishlari parallel qo‘yilgan. Tasvirlar va tabiat peyzajlari she‘rning dinamikasini kuchaytirib, inson tuyg‘ularining yetib bo‘lmas puchmoqlariga boshlaydi. Shoir inson hayotining chuqur ma‘nosini va iztiroblarini tabiat manzaralari orqali ochib beradi.

Men yo‘g‘imda...
 Gullar ochilar
 Tashna bo‘lib salqin yellarga.
 Mayin, tiniq bo‘ylar sochilar

⁷ Шавкат Раҳмон. Абдиёт оралаб. – Тошкент: Movarounnahr, 2012. – 44 б.

Yolg'izoyoq, sokin yo'llarga⁸.

Ushbu she'r lirik qahramonning yuzlanishlari va ichki kechinmalari orqali inson hayotining muvaqqatligi, xotiralar va tabiat bilan uyg'unlik motivlarini namoyon etgan. She'rda tabiat peyzajlari va inson his-tuyg'ulari o'zaro uyg'un holda tasvirlangan. Lirik qahramon o'zining yo'qligi orqali uning hayotdagi ta'siri, muhit va tabiatga bo'lgan ishoralari estetik va chuqur ma'noda berilgan.

Men yo'g'imda...

Tikilib yo'lga

Xo'rsinmoqda yalang qoratal,

Xotirlardan faromush bo'lgan

Buloqlarning ko'zida malol⁹.

She'r lirik qahramonning bir kun kelib, bu dunyoda bo'lmasligi motivi orqali tabiat va inson tuyg'ulari o'rtasidagi aloqani chuqur tadqiq qiladi. Insoniyat tabiat oldida qanchalik kuchsiz va zaif ekani ushbu she'r mohiyatiga yashiringan. Insonlar biri kelib, biri o'tib boraveradi, lekin tabiat hamisha mavjud. U hamisha barqarorlik qudratiga ega. U inson oldida naqadar qudratlidir. Lirik qahramon yo'qligida ham tabiat mavjud bo'lishda davom etadi, bu esa inson va tabiat o'rtasidagi cheksiz davomiylikka ishoradir. Xotiralar lirik qahramonning yo'qligida tabiat orqali davom etadi, "faromush bo'lgan buloqlarning ko'zidagi malol", "yovqur shamollar og'ushida rayhon kulishi" kabi tasvirlar orqali inson xotiralarining tabiatda saqlanib qolishini ramziy aks ettirib, tabiat va insonning o'zaro ta'siri, ularning uyg'unligi asosiy g'oya sifatida keltirilgan:

Men yo'g'imda...

Fig'on etarmish

Ko'kka qarab karnay-surnaylar.

Men yo'g'imda tashlab ketarmish

Farg'onani oppoq turnalar¹⁰.

She'rda gullar va yellar insonning tabiatga ta'sirini va tabiatning o'z holicha harakatlanishini, dunyo yaralganidan beri mavjud bo'lgan abadiy haqiqatlarni ramziy tasvirleydi. Buloq peyzaji inson xotiralarining timsoli bo'lib, inson dunyoni tark etganidan so'ng ham ular tabiatda davom etishiga ishora qiladi, shuningdek, insonning unutilgan xotiralari va ularning tabiatdagi izlarini metafora qilib ko'rsatgan. Rayhon va gullar insonning izidan tabiatdagi yashovchanlikni ko'rsatuvchi ramz bo'lib, turnalar lirik qahramon yo'qligida tabiatning o'zgaruvchanligini ko'rsatuvchi poetik detaldir. She'rdagi ohang (ritm) va musiqiylik yordamida lirik qahramonning yuksak tuyg'ulari va tabiatning harakatchanligi parallel keltiriladi, bu parallellik kelgusidagi o'kinch va ma'sumlikni ham poetik ifodalashga xizmat qilgan.

Uchib o'tdi sayyora g'ozlar,

Sariq sado bo'g'ildi, tindi.

Izg'ib qoldi qora ayozlar,

Katta qorlar yog'adi endi¹¹.

⁸ Шавкат Раҳмон. Абодият оралаб. – Тошкент: Movarounnahr, 2012. – 46 б.

⁹ Шавкат Раҳмон. Абодият оралаб. – Тошкент: Movarounnahr, 2012. – 46 б.

¹⁰ Шавкат Раҳмон. Абодият оралаб. – Тошкент: Movarounnahr, 2012. – 46 б.

¹¹ Шавкат Раҳмон. Абодият оралаб. – Тошкент: Movarounnahr, 2012. – 50 б.

Ushbu she'rda tabiatning o'zgarishlari va ularning inson ruhiyatiga ta'siri mavsumiy peyzajlar orqali yuksak poetik mahorat bilan tasvirlangan. Qishning shiddatli va chuqur ta'sirchan hikoyasi, uning inson qalbida uyg'otuvchi tuyg'ulari badiiy tadqiq qilingan. Qish manzaralari badiiy obrazlar orqali ta'sirchan ifodalanishi bilan birga, qish butun tabiatga hukmron bo'lgan, shiddatli va teran qudratga ega kuch sifatida tasvirlanadi. Qishning harakati nafaqat tabiat manzaralarida, balki inson his-tuyg'ularida ham aks ettiriladi.

She'r qish va bahor o'rtasidagi tabiiy davomiyligni yoritib, inson hayotidagi o'tish davrlarining ramzi sifatida kelgan. Qish nafaqat tabiatning, balki hayotning o'zgaruvchanligini ham aks ettiradi. "Sayyora g'ozlarining uchib o'tishi" tabiatning va hayotning doimiy harakatini, inson esa bu harakatni kuzatuvchi sifatida tasvirlangan. G'ozlar va qorlarning harakati mavsumiy o'zgarishlarning boshlanishini belgilaydi. "G'ozlarning uchib o'tishi" inson uchun o'tish davrini anglatadi.

Bo'z tumanlar yoyilib oqar,
G'arq qilganча o'rmon etagin.
Endi olis bahorga qadar
Cho'ziladi qishning ertagi...¹²

Mazkur bandda qishning ta'siri ostidagi tabiatning ko'rinishi va insonning uni anglashga intilishi tasvirlangan. Tuman va o'rmon tasviri qishning ko'rinarli va his etiladigan jozibasini ko'rsatadi, shu bilan birga, tabiatning inson ruhiyatiga qanday ta'sir qilishini ochib beradi. Qor yog'ishi faslning odatiy harakatini ifodalab, qishning davomiyligiga ishora qiladi. She'rdagi tabiat elementlari – g'ozlar, qorlar va tumanlar inson his-tuyg'ulari va tabiatning davomiyligini ramziy aks ettiradi. Faslning uzoq davom etadigan va ta'sirchanlik holatini "qish ertagi" metaforik iborasi orqali bayon etilgan. Tumanning detalizatsiyalangan tasviri qishning tabiatga kirishini his etish uchun xizmat qiladi. Lirik qahramon tabiatning qishki manzarasini kuzatib turarkan, uni poetik idrok etadi va bu manzaraning chuqur ma'nosini anglaydi. Nafaqat butun tabiat, balki inson va uning kechinmalari, his-tuyg'ulari ham bu qish ertagi ichida qamalda qolganday taassurot uyg'otadi. Bahor fasli – olisdagi umidning xira soyasi. Bu yorug'likka yetish uchun hali uzoq davom etadigan qorli ertakdan o'tish kerak. She'rning badiiy vositalari, peyzaj unsurlari va falsafiy mazmuni uni nafaqat qish fasliga, balki inson va tabiat o'rtasidagi uzviy bog'lanishni anglatuvchi yuksak poetik asar sifatida namoyon etadi.

Shavkat Rahmonning lirik qahramoni va tabiat uyg'unlikda mavjud bo'lib, tabiat hissiy holatlarni ifodalash uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shoir tabiatdagi barcha elementlardan hamohanglik izlaydi, ranglar, tovushlar va manzaralarni bir butunlikda poetik talqin etadi. Peyzaj orqali shoir hayotning abadiy haqiqatini – hayot va o'limning falsafiy mohiyatini o'rganadi. Shavkat Rahmon she'riyatidagi tabiat manzaralari she'rga nafaqat estetik joziba bag'ishlaydi, balki inson nomli yaratilgan tug'ilishdan murodi va olamni idrok etishida muhim vositaga aylanadi. Demak, Shavkat Rahmon she'riyatida tabiat tasviri an'anaviy peyzaj chegarasidan chiqib, ko'p qatlamli ramziy-poetik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Tabiat unsurlari shoir estetik tafakkurining muhim kodi bo'lib, ular orqali hayotning muqarrarligi, jamiyatga munosabat va shaxsiy dramatism ifodalanadi. Shoir poeziyasidagi nozik lirizm va ichki keskinlik aynan tabiat obrazlari orqali chuqurlashib, XX asr so'nggi choragidagi o'zbek she'riyatida peyzaj lirikasining yangi bosqichini belgilaydi.

¹² Шавкат Раҳмон. Абдиёт ораб. – Тошкент: Movarounnahr, 2012. – 50 б.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyoti masalalari. – Toshkent: Fan, 2004.
2. Qo'shjonov M. Adabiy jarayon va badiiy tafakkur. – Toshkent: O'qituvchi, 1996.
3. Mirzayev S. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
4. Xudoyberdiyev E. Badiiy tasvir vositalari va ularning estetik funksiyasi. – Toshkent: Fan, 2015.
5. Шавкат Раҳмон. Абдиёт оралаб. – Тошкент: Моногуннаһр, 2012.
6. Хуршид Даврон. Баҳордан бир кун олдин. – Тошкент: Шарқ, 1997.
7. JUMANOVA, S. O 'ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA PEYZAJ LIRIKASINING POETIK ANAMIYATI. *FILOLOJÍ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI*, 121.
8. Jumanova, S. (2022). Landscape in Usmon Azim" Bakhshiyona. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 169-172.